

Облік і оподаткування

УДК 657:640.4:005.35

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20378557>

**Інтеграція ESG-показників у систему бухгалтерського обліку підприємств
готельно-ресторанного бізнесу для підготовки Звіту про управління**

Лега Ольга Василівна,

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,
Полтавський державний аграрний університет, вул. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, 36003, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Канцедал Наталія Анатоліївна,

к.е.н, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування,
Полтавський державний аграрний університет, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава,
36003, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-2050-7015>

Прийдак Тетяна Борисівна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,
Полтавський державний аграрний університет, вул. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, 36003, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

Яловега Людмила Василівна,

к.е.н., доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування,
Полтавський державний аграрний університет, вул. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, 36003, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Єрмолаєва Марина Валентинівна,

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,
Полтавський державний аграрний університет, вул. Сковороди, 1/3,
м. Полтава, 36003, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-0469-0435>

Прийнято: 30.04.2026 | Опубліковано: 22.05.2026

Анотація. Готельний бізнес характеризується високим рівнем ресурсоспоживання, значним соціальним впливом і залежністю від репутаційної стійкості, що зумовлює необхідність адаптації системи бухгалтерського обліку та управлінської аналітики до сучасних вимог ESG-звітності, цифрового моніторингу й підготовки Звіту про управління. Метою дослідження є формування підходу до інтеграції ESG-показників у систему бухгалтерського обліку підприємств HoReCa для забезпечення підготовки Звіту про управління. У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу – для узагальнення теоретичних підходів до ESG-концепції у сфері готельного бізнесу; порівняльного аналізу – для дослідження ESG-практик підприємств Six Senses, The Royal Portfolio, Hilton, Archer Hotel Capital; систематизації та групування – для формування структури ESG-індикаторів, їх інформаційного забезпечення та інтеграції у систему бухгалтерського обліку. У результаті дослідження систематизовано ключові ESG-практики підприємств HoReCa у сфері ресурсоефективності, управління відходами, відповідального постачання, розвитку персоналу, соціальної взаємодії та цифрового моніторингу сталого розвитку. Сформовано структуру ESG-індикаторів для підприємств готельного бізнесу, яка охоплює екологічні, соціальні та управлінські показники, джерела їх інформаційного забезпечення, первинні документи, облікові об'єкти та аналітичні KPI. Запропоновано підхід до розкриття ESG-показників у Звіті про управління з урахуванням сучасних вимог нефінансової звітності та цифрової трансформації системи управління підприємством. Розроблено алгоритм

формування ESG-показників, який поєднує первинне документування ESG-операцій, бухгалтерський та управлінський облік, аналітичне узагальнення показників, цифровий моніторинг і процес нефінансового розкриття інформації. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованого підходу підприємствами HoReCa для побудови внутрішньої системи ESG-моніторингу, підвищення прозорості управління, адаптації до вимог сталого розвитку та вдосконалення інформаційного забезпечення Звіту про управління.

Ключові слова: нефінансова звітність, сталий розвиток, цифровий моніторинг, корпоративна прозорість, управлінська аналітика, відповідальне постачання.

Integration of ESG indicators into the accounting system of hotel and restaurant business enterprises for the preparation of the management report

Olha Leha,

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University,
1/3 Skovorody St., Poltava, 36003, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Nataliia Kantsedal,

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University,
1/3 Skovorody St., Poltava, 36003, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2050-7015>

Tetiana Pryidak,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University,
1/3 Skovorody St., Poltava, 36003, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

Liudmyla Ialoveha,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University,
1/3 Skovorody St., Poltava, 36003, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Maryna Iermolaieva,

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting
and Taxation, Poltava State Agrarian University,
1/3 Skovorody St., Poltava, 36003, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0469-0435>

Abstract. The hotel business is characterized by a high level of resource consumption, significant social impact, and dependence on reputational sustainability, which necessitates the adaptation of accounting systems and management analytics to the requirements of ESG reporting, digital monitoring, and Management Report preparation. The purpose of the study is to develop an approach to the integration of ESG indicators into the accounting system of HoReCa enterprises to support the preparation of the Management Report. The study applies methods of analysis and synthesis to generalize theoretical approaches to the ESG concept in the hospitality industry; comparative analysis to examine ESG practices of Six Senses, The Royal Portfolio, Hilton, Archer Hotel Capital; and systematization and grouping methods to develop the structure of ESG indicators, their information support, and their integration

into the accounting system. The study systematizes the main ESG practices of HoReCa enterprises in the areas of resource efficiency, waste management, responsible sourcing, personnel development, social interaction, and digital sustainability monitoring. A structure of ESG indicators for hotel enterprises has been developed, covering environmental, social, and governance indicators, sources of information support, primary documents, accounting objects, and analytical KPIs. An approach to ESG disclosure in the Management Report is proposed, taking into account current requirements for non-financial reporting and the digital transformation of enterprise management systems. In addition, an algorithm for the formation of ESG indicators has been developed, combining primary documentation of ESG operations, financial and management accounting, analytical generalization of indicators, digital monitoring, and the process of non-financial disclosure. The practical significance of the research results lies in the possibility of applying the proposed approach by HoReCa enterprises to build an internal ESG monitoring system, increase management transparency, adapt to sustainable development requirements, and improve the information support of the Management Report.

Keywords: non-financial reporting, sustainable development, digital monitoring, corporate transparency, management analytics, responsible sourcing.

Постановка проблеми. Посилення вимог до корпоративної прозорості та нефінансового розкриття інформації змінює підходи до управління підприємствами сфери HoReCa. Діяльність готельного бізнесу пов'язана зі значним використанням енергетичних і водних ресурсів, впливом на локальні громади, організацією трудових відносин і забезпеченням відповідального постачання, що підвищує роль екологічних, соціальних та управлінських аспектів у системі управління підприємством [1, с. 156].

Підготовка Звіту про управління потребує формування достовірної системи ESG-показників, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, внутрішньої аналітики, цифрового моніторингу ресурсів, кадрового обліку та

систем контролю постачання. У результаті система бухгалтерського обліку поступово трансформується в інформаційну основу формування ESG-KPI, оцінювання ресурсоефективності, контролю ESG-ризиків і забезпечення прозорості діяльності підприємства [2, с. 164]. Попри поширення ESG-підходів у діяльності міжнародних готельних мереж, питання інтеграції ESG-показників у систему бухгалтерського обліку та їх відображення у Звіті про управління підприємств HoReCa залишаються недостатньо систематизованими, особливо в частині інформаційного забезпечення та аналітичного супроводу нефінансової звітності [3, с. 97].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ESG-трансформації підприємств HoReCa дедалі активніше розглядається у наукових дослідженнях крізь призму сталого розвитку, корпоративної прозорості, нефінансової звітності та ефективності управління. Теоретичні та прикладні аспекти ESG у сфері гостинності комплексно розглянуто у дослідженні Н. Shin та ін., де ESG-концепція представлена як інтегрована модель сталого розвитку підприємств туризму та HoReCa, що поєднує екологічні, соціальні та управлінські механізми управління [4]. Подібного підходу дотримуються J. Yu та ін., які пов'язують ESG-менеджмент готельних брендів із підвищенням ефективності діяльності, конкурентоспроможності та формуванням довгострокових переваг підприємства [5]. Водночас М. Samilleri акцентує увагу на ролі sustainability accounting та ESG-disclosure у системі нефінансової звітності ресторанного бізнесу, підкреслюючи значення обліково-аналітичного забезпечення ESG-практик [6].

Окремий напрям досліджень присвячений оцінюванню результативності ESG-ініціатив та їх впливу на фінансові показники підприємств HoReCa. Зокрема, W.-M. Lu та ін. аналізують взаємозв'язок між ESG-ініціативами та ефективністю функціонування підприємств туристично-готельної сфери залежно від бізнес-стратегії [7]. У дослідженні К. Lu та ін. ESG-рейтинг розглядається як чинник фінансової результативності та інвестиційної

привабливості підприємств глобальної готельної індустрії [8]. Водночас S. Bernard та ін. акцентують увагу на проблемах ESG-звітності у сфері гостинності, зокрема питаннях прозорості, stakeholder accountability та адаптації звітності до міжнародних стандартів [9].

Значна кількість наукових праць присвячена практичним аспектам ESG-трансформації підприємств туризму та HoReCa. Так, M. F. Abd Rahman та ін. систематизують ESG-практики у туристично-готельному секторі та підкреслюють зростання ролі ESG-показників у стратегічному управлінні підприємствами [10]. У роботі B. Zhang та S. Jung досліджується вплив ESG-активності готелів на наміри споживачів здійснювати бронювання, що демонструє взаємозв'язок між ESG-показниками та поведінкою клієнтів [11]. V. Milovanović та ін. розглядають ESG-performance готелів як новий напрям конкурентного позиціонування підприємств HoReCa та фактор формування репутаційної стійкості бізнесу [12].

В українському науковому середовищі увага зосереджується переважно на питаннях сталого розвитку, екологізації та інноваційних підходів до управління готельно-ресторанним бізнесом. Н. Мамонтенко досліджує стимули та перешкоди сталого розвитку готельного бізнесу в Україні, акцентуючи увагу на практиках екологічної та управлінської адаптації підприємств [13]. Т. Лисюк розглядає інноваційні механізми забезпечення сталого розвитку готельно-ресторанного бізнесу, зокрема цифровізацію та впровадження екологічно орієнтованих управлінських рішень [14]. Н. Паньків та В. Бик аналізують процеси екологізації готельно-ресторанної сфери в контексті сталого розвитку туризму та впровадження природоохоронних практик [15]. У дослідженні У. Новака увагу приділено тенденціям екологізації готельного бізнесу та поширенню моделей екологічно відповідального функціонування підприємств HoReCa [16]. Т. Парфіненко розглядає синергію цілей сталого розвитку у готельній галузі як індикатор стійкості бізнесу [17], тоді як В. Каленська та В. Любченко досліджують концепцію «зеленого» готельного бізнесу через

призму екологічної відповідальності та впровадження енергоефективних практик [18]. Загалом проведені дослідження формують теоретичне та прикладне підґрунтя для розвитку ESG-підходів у сфері HoReCa, однак основна увага у наукових працях зосереджується переважно на питаннях сталого розвитку, екологізації, ESG-менеджменту та оцінювання ефективності діяльності підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри активний розвиток ESG-підходів у сфері HoReCa, недостатньо опрацьованими залишаються питання інтеграції ESG-показників у систему бухгалтерського обліку та їх використання у процесі підготовки Звіту про управління. Більшість наукових праць зосереджена на стратегічних, екологічних, маркетингових або управлінських аспектах сталого розвитку, тоді як механізми облікового відображення ESG-операцій, інформаційного забезпечення ESG-KPI та узгодження нефінансової звітності з внутрішньою аналітикою підприємства розглядаються фрагментарно. Недостатня увага приділяється також питанням взаємодії бухгалтерського обліку, цифрових систем моніторингу ресурсів, ESG-аналітики та внутрішнього контролю, хоча саме ці елементи формують основу достовірності нефінансових показників і прозорості управлінських рішень. У результаті підприємства HoReCa стикаються з проблемами систематизації ESG-даних, формування єдиного інформаційного середовища та адаптації облікових процесів до вимог ESG-звітності. Опрацювання зазначених аспектів сприятиме формуванню цілісного підходу до інтеграції ESG-показників у систему бухгалтерського обліку підприємств HoReCa, узгодженню нефінансової звітності з обліково-аналітичними процесами та вдосконаленню інформаційного забезпечення Звіту про управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є формування підходу до інтеграції ESG-показників у систему бухгалтерського обліку підприємств HoReCa для забезпечення підготовки Звіту про управління.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 1) дослідити

ESG-практики та напрями сталого розвитку підприємств HoReCa; 2) систематизувати ESG-індикатори та їх інформаційне забезпечення у системі бухгалтерського обліку готельних підприємств; 3) сформувавши підхід до інтеграції ESG-показників у Звіт про управління підприємств HoReCa.

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція ESG (Environmental, Social, Governance) у сучасних умовах трансформується з інструменту репутаційного позиціонування у важливий елемент стратегічного управління підприємствами HoReCa. Для готельного бізнесу ESG-підхід набуває особливого значення, оскільки діяльність таких підприємств безпосередньо пов'язана зі споживанням енергетичних і водних ресурсів, утворенням відходів, впливом на локальні громади, якістю сервісу, умовами праці персоналу та прозорістю управлінських процесів. Водночас інтеграція ESG-принципів у діяльність готельних підприємств формує передумови для підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, оптимізації витрат і посилення довіри з боку клієнтів та партнерів [14].

У сфері HoReCa ESG-практики дедалі частіше інтегруються у систему корпоративного управління та обліково-аналітичного забезпечення, що дозволяє підприємствам формувати нефінансові показники для підготовки Звіту про управління. Особливого значення набуває саме інформаційне забезпечення ESG-індикаторів, оскільки значна частина екологічних, соціальних та управлінських параметрів формується на основі даних бухгалтерського обліку, внутрішньої звітності, управлінської аналітики та нефінансового моніторингу. Для дослідження ESG-практик у сфері HoReCa обрано готельні підприємства Six Senses [19], The Royal Portfolio [20], Hilton [21] та Archer Hotel Capital [22], оскільки їх діяльність демонструє різні моделі інтеграції принципів сталого розвитку у систему управління, обліку та нефінансової звітності – табл. 1.

Таблиця 1

ESG-практики та напрями забезпечення сталого розвитку підприємств HoReCa

ESG-концепція	Екологічні практики	Соціальні практики	Управлінські практики	Цифрові та екологічні рішення
Six Senses				
«Сталий розвиток як складова розкоші»	Відмова від пластику; компостування; органічні сади; енерго-ефективність; захист біорізноманіття; використання екологічних матеріалів	Підтримка місцевих громад; освітні та медичні програми; відновлювальний туризм	Сертифікація GSTC; фонди сталого розвитку; кліматичні програми	Системи ESG-моніторингу; цифровий аналіз показників сталого розвитку; технології Earth Lab
The Royal Portfolio				
«Планета важливіша за прибуток»	Скорочення вуглецевого сліду; управління водними ресурсами; переробка відходів; екологічна інфраструктура	Закупівля Місцевої Продукції; Розвиток Персоналу; Підтримка Культурної Спащини	Система сталого розвитку «Three Crowns»; управління природо-охоронними проектами	Цифровий моніторинг ресурсів; системи управління сталим туризмом
Hilton				
«Подорожі з метою»	Використання відновлюваної енергії; водо-ефективність; скорочення харчових відходів; відповідальне постачання морепродуктів; облік викидів CO ₂	Професійний розвиток персоналу; підтримка підприємств; соціальні гранти; локальні закупівлі	Відповідальне постачання; ESG-оцінка постачальників; контроль дотримання прав людини	Цифрова аналітика закупівель; моніторинг постачальників; програми управління водними ресурсами
Archer Hotel Capital				
«ESG як складова управління активами та інвестиційної стійкості»	Скорочення енергоспоживання та водоспоживання; сертифікація Green Key та BREEAM; управління харчовими відходами; оцінювання викидів Score 3	Програми підтримки ментального здоров'я; ESG-навчання персоналу; волонтерські ініціативи; програми підтримки громад	ESG-комітет; реєстр ESG-ризиків; рейтинг GRESB 5 зірок; ESG-картки оцінювання; ESG-перевірка інвестицій та постачальників	ESG BI-система; цифровий моніторинг ESG-KPI; система ESG-звітності; KPI сталого розвитку, пов'язані з результативністю управління

Джерело: побудовано за [19-22]

Наведені у табл. 1 ESG-практики свідчать, що підприємства HoReCa дедалі активніше інтегрують екологічні, соціальні та управлінські компоненти у систему стратегічного розвитку й операційної діяльності [3, с. 102]. Зокрема, Six Senses акцентує увагу на ресурсоефективності, екологічних ініціативах і відновленні природних екосистем; The Royal Portfolio реалізує ESG-підходи через підтримку локальних громад, культурної спадщини та сталого туризму; Hilton використовує комплексну ESG-стратегію із системою кількісних індикаторів, цифрового моніторингу та інтегрованої нефінансової звітності. Водночас Archer Hotel Capital формує ESG-підхід на основі системи KPI, ESG-scorecards, ризик-менеджменту, сертифікації BREEAM і GRESB, а також інтеграції ESG-аналітики у систему корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Водночас реалізація ESG-концепції потребує формування відповідного інформаційного середовища, яке забезпечує накопичення, узагальнення та аналітичну інтерпретацію нефінансових показників для внутрішнього управління та підготовки Звіту про управління. У таких умовах система бухгалтерського обліку набуває не лише функції відображення фінансових результатів, а й ролі інформаційної основи для формування ESG-показників. Зокрема, екологічні аспекти охоплюють облік споживання енергетичних і водних ресурсів, витрат на екологічні заходи, утворення відходів та викидів CO₂; соціальні – витрати на оплату праці, навчання персоналу, охорону праці, соціальні програми та взаємодію з громадами; управлінські – показники корпоративного контролю, комплаєнсу, відповідального постачання, внутрішнього моніторингу та ESG-звітності [13, с. 310]. Формування таких показників потребує належного документального та інформаційного забезпечення, оскільки ESG-індикатори базуються на даних первинних документів, внутрішньої управлінської звітності, цифрових систем моніторингу ресурсів, аналітичних реєстрів та облікових даних підприємств – табл. 2.

Таблиця 2

ESG-індикатори та їх інформаційне забезпечення у системі обліку готельного підприємства HoReCa

ESG-індикатор	Джерело інформації	Первинні документи	Об'єкти обліку	Аналітичні показники
Викиди CO ₂ від енергоспоживання	Система енергомоніторингу готелю; дані постачальників електроенергії	Рахунки за електроенергію; акти споживання енергії; технічні звіти	Витрати на електроенергію; витрати на опалення	Обсяг викидів CO ₂ ; вуглецева інтенсивність на 1 номер
Споживання води	Дані вододільників; комунальні служби	Рахунки за водопостачання; акти обліку води	Комунальні витрати	Обсяг використаної води; споживання води на одного гостя
Харчові відходи ресторану	Внутрішня система контролю кухні	Акти списання продуктів; звіти кухні	Витрати на утилізацію; виробничі витрати ресторану	Обсяг харчових відходів; частка списання продуктів
Частка локальних закупівель	Система управління закупівлями	Договори поставки; товарні накладні	Розрахунки з постачальниками; запаси	Частка локальних закупівель у загальному обсязі
Використання органічної продукції	База постачальників; сертифікація продукції	Сертифікати якості; накладні	Виробничі запаси ресторану	Частка органічної продукції у закупівлях
Закупівля продукції cage-free	Система закупівель ресторану	Сертифікати cage-free; накладні	Виробничі запаси	Частка cage-free продукції
Витрати на соціальні ініціативи	Внутрішня соціальна звітність	Кошториси; акти виконаних робіт; платіжні документи	Соціальні витрати	Обсяг соціальних інвестицій; витрати на підтримку громад
Навчання та розвиток персоналу	HR-система підприємства	Накази про навчання; сертифікати; кадрові звіти	Витрати на персонал	Витрати на розвиток персоналу
Використання відновлюваної енергії	Система енергоконтролю	Технічні паспорти обладнання; звіти енергомоніторингу	Витрати на енергоефективність	Частка відновлюваної енергії у загальному споживанні
ESG-оцінка	Цифрова	Esg-анкети;	Витрати на	ESG-рейтинг

ESG-індикатор	Джерело інформації	Первинні документи	Об'єкти обліку	Аналітичні показники
постачальників	платформа закупівель	результати перевірок постачальників	аудит і контроль	постачальників; частка перевірених контрагентів
Рівень сортування відходів	Система внутрішнього екологічного контролю	Акти передачі відходів; договори з утилізаційними компаніями	Витрати на поводження з відходами	Частка відсортованих відходів
Community impact	Соціальні програми підприємства	Звіти про партнерські проекти; грантові документи	Витрати на соціальні заходи	Кількість соціальних проектів; охоплення громад

Джерело: побудовано за [19-22]

Узагальнені у табл. 2 ESG-індикатори доцільно групувати за екологічними, соціальними та управлінськими напрямками залежно від характеру інформаційного забезпечення та цілей нефінансового розкриття. Екологічна група ESG-KPI охоплює показники викидів CO₂, споживання води, використання відновлюваної енергії, рівня сортування відходів та обсягів харчових відходів. Такі індикатори характеризують ресурсоефективність підприємства, рівень екологічного навантаження та результативність природоохоронних заходів. Соціальна група включає показники розвитку персоналу, витрат на соціальні ініціативи, підтримку локальних громад і community impact, що відображають соціальну відповідальність підприємства та взаємодію із зацікавленими сторонами. Управлінська складова ESG охоплює ESG-комплаєнс постачальників, частку локальних закупівель, використання сертифікованої продукції та цифровий моніторинг ESG-KPI, формуючи основу прозорості корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Ефективне використання ESG-показників у системі нефінансової звітності потребує їх інтеграції у бухгалтерський облік підприємства, оскільки саме облікові дані забезпечують систематизацію ESG-інформації, аналітичний контроль витрат та формування достовірної інформаційної бази для підготовки

Звіту про управління. З огляду на це доцільним є відображення ESG-операцій у розрізі відповідних облікових об'єктів, рахунків бухгалтерського обліку та напрямів нефінансового розкриття інформації (табл. 3).

Таблиця 3

Інтеграція ESG-операцій у систему бухгалтерського обліку та Звіт про управління підприємств HoReCa

ESG-операції	Рахунки обліку	Аналітичний облік	ESG-KPI	Розділ Звіту про управління
Екологічний напрям				
Витрати на електроенергію та енерго-ефективність	23, 91, 92, 93 та ін.	Витрати на енерго-споживання; відновлювана енергія	Викиди Scope 1–2; енергоефективність	Екологічні аспекти діяльності
Поводження з відходами та їх сортування	23, 91, 92, 93 та ін.	Витрати на утилізацію; екологічні витрати	Рівень переробки відходів	Управління відходами
Водо-споживання	23, 91, 92, 93 та ін.	Витрати на водопостачання	Ефективність використання води	Використання ресурсів
Соціальний напрям				
Навчання персоналу	23, 91, 92, 93 та ін.	Витрати на навчання та розвиток персоналу	Кількість годин навчання на одного працівника	Персонал та соціальна політика
Соціальні програми та підтримка громад	949, 977 та ін.	Соціальні інвестиції	Соціальний вплив підприємства	Взаємодія з громадами
Управлінський напрям				
ESG-аудит та контроль дотримання ESG-вимог	92, 949 та ін.	Витрати на ESG-контроль	Рівень дотримання ESG-вимог	Корпоративне управління
Оцінювання постачальників за ESG-критеріями	63, 685, 92 та ін.	Рейтинг ESG-надійності контрагентів	Відповідальне постачання	Відповідальне постачання
Цифровий моніторинг ESG-показників	92, 127, 685 та ін.	Цифрова ESG-аналітика; інформаційні системи моніторингу	Достовірність ESG-звітності	Цифровізація та прозорість

Джерело: побудовано авторами

Наведений підхід свідчить, що ESG-показники у діяльності підприємств

HoReCa доцільно розглядати не як окремих елемент нефінансової звітності, а як інтегровану систему управлінської, аналітичної та облікової інформації. Це забезпечує взаємозв'язок між операційною діяльністю підприємства, бухгалтерським обліком, внутрішнім контролем та процесом підготовки Звіту про управління.

Формування ESG-показників у підприємствах HoReCa потребує побудови цілісної системи інформаційного забезпечення, у межах якої поєднуються первинне документування операцій, бухгалтерський та управлінський облік, цифровий моніторинг ресурсів і аналітичне узагальнення нефінансових даних. Особливого значення у цьому процесі набуває використання цифрових платформ енергоконтролю, HR-систем, закупівельних модулів та внутрішніх інструментів ESG-аналітики, що забезпечують оперативність, достовірність і порівнюваність ESG-індикаторів. Узагальнення таких інформаційних потоків дозволяє підприємствам HoReCa здійснювати комплексний моніторинг екологічних, соціальних та управлінських показників, оцінювати ефективність ESG-заходів, контролювати ризики та формувати інформаційну базу для підготовки Звіту про управління. З урахуванням цього на рис. 1 представлено послідовність формування ESG-показників для підприємств HoReCa.

Рис. 1. Алгоритм формування ESG-показників для Звіту про управління підприємств HoReCa

Джерело: побудовано авторами

Запропонований алгоритм демонструє взаємозв'язок між обліковими процесами, цифровою аналітикою та нефінансовим розкриттям інформації у сфері сталого розвитку. Його практичне значення полягає у можливості адаптації підприємствами HoReCa системи бухгалтерського обліку до сучасних вимог ESG-звітності, підвищення прозорості управління, посилення контролю ESG-ризиків та формування більш високого рівня інвестиційної й репутаційної стійкості підприємства.

Висновки. У результаті дослідження узагальнено сучасні підходи до інтеграції ESG-концепції у діяльність підприємств HoReCa та визначено її роль у формуванні системи нефінансового розкриття інформації. Дослідження ESG-практик готельних підприємств Six Senses, The Royal Portfolio, Hilton та Archer Hotel Capital дало змогу систематизувати ключові напрями екологічної, соціальної та управлінської трансформації готельного бізнесу, зокрема у сфері ресурсоефективності, відповідального постачання, розвитку персоналу, цифрового моніторингу та корпоративної прозорості.

Сформовано підхід до інформаційного забезпечення ESG-показників у системі бухгалтерського обліку підприємств HoReCa, який охоплює взаємозв'язок між первинними документами, обліковими об'єктами, аналітичними показниками та ESG-KPI. Це дозволило деталізувати механізм формування нефінансової інформації для підготовки Звіту про управління та виокремити ключові індикатори, що характеризують екологічну результативність, соціальний вплив і якість корпоративного управління підприємства. Запропонована структура інтеграції ESG-показників у Звіт про управління орієнтована на поєднання бухгалтерського обліку, управлінської аналітики та цифрових систем моніторингу сталого розвитку. Практична цінність запропонованого підходу полягає у можливості його використання підприємствами HoReCa для формування внутрішньої системи ESG-контролю, підвищення достовірності нефінансової звітності, посилення прозорості управління та адаптації до сучасних вимог сталого розвитку і корпоративної

звітності.

Перспективи подальших досліджень доцільно спрямувати на розроблення методики кількісного оцінювання ESG-ризиків та інтеграцію цифрових технологій ESG-аналітики у систему управлінського обліку підприємств HoReCa.

Список використаних джерел

1. Лега О., Тараненко Я. Інтеграція логістики і виробництва в системі управління собівартістю та стійким розвитком підприємства. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 3(54). С. 154–161. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-23>.
2. Prykhodko D., Ratnikov D., Krychevska Y., Sahaidak M., Mazhnyk L., Leha O. Financially-Oriented Complex of Economic and Management Tools in the Development of the Digital Ecosystem of Entrepreneurial Structures. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2026. Vol. 2, № 67. P. 163–176. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.67.2026.5131>.
3. Лега О. В., Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Черноусов О. І., Шейн Є. С. Собівартість, ціна і стійкість бізнесу: новий підхід до оцінки ризиків з урахуванням ESG-факторів. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2025. Т. 2, № 2. С. 95–104. DOI: [https://doi.org/10.60022/2\(2\)-10S](https://doi.org/10.60022/2(2)-10S).
4. Shin H., Jo Y., Lee S., Park J., Cho J., Kim H. ESG for sustainability in hospitality and tourism: a theoretical and practical review with a future research agenda. *Journal of Travel Research*. 2026. Vol. 65, № 1. P. 3–36. DOI: <https://doi.org/10.1177/00472875251363629>.
5. Yu J., Chiriko A. Y., Kim S. (Sam), Moon H. G., Choi H., Han H. ESG management of hotel brands: A management strategy for benefits and performance. *International Journal of Hospitality Management*. 2025. Vol. 125. 103998. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2024.103998>.
6. Camilleri M. A. Sustainability accounting and disclosures of responsible

restaurant practices in environmental, social and governance (ESG) reports. *International Journal of Hospitality Management*. 2025. Vol. 126. 104051. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2024.104051>.

7. Lu W.-M., Ting I. W. K., Huang S.-H. Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives and firm efficiency in the global tourism and hospitality industry: the role of business strategy. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. 2025. Vol. 21, № 1. P. 275–312. DOI: <https://doi.org/10.21315/aamjaf2025.21.1.10>.

8. Lu K., Onuk C. B., Xia Y., Zhang J. ESG ratings and financial performance in the global hospitality industry. *Journal of Risk and Financial Management*. 2025. Vol. 18, № 1. Article 24. DOI: <https://doi.org/10.3390/jrfm18010024>.

9. Bernard S., Singal M., Zizka L. Sustainable horizons: navigating ESG reporting challenges in the hospitality and tourism industry. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 2025. Vol. 49, № 6. DOI: <https://doi.org/10.1177/10963480251352232>.

10. Abd Rahman M. F., Mohamed Rafi Sh., Engku Abdullah E. M. Environmental, social and governance in tourism & hospitality: a systematic review. *Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management (JTthem)*. 2025. Vol. 10, Issue 40. DOI: <https://doi.org/10.35631/JTthem.1040012>.

11. Zhang B., Jung S. How Environmental, Social, and Governance (ESG) activities relate to hotel booking intentions: evidence from PLS-SEM and fsQCA. *Sustainability*. 2026. Vol. 18, № 1. Article 325. DOI: <https://doi.org/10.3390/su18010325>.

12. Milovanović V., Paunović M., Lazović S., Moradi A. Hotel ESG Performance: a new competitive arena. *Hotel and Tourism Management*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5937/menhottur2500019M>.

13. Мамонтенко Н. Сталий розвиток готельного бізнесу в Україні: стимули, перешкоди і найкращі практики. *Сталий розвиток економіки*. 2025. №

3(54). С. 308–313. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-47>.

14. Лисюк Т. Інноваційні підходи до забезпечення сталого розвитку готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-97>.

15. Паньків Н., Бик В. Екологізація готельно-ресторанної сфери в контексті сталого розвитку туризму в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2023. Vol. 316, № 2. P. 146–156. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-316-2-23>.

16. Новак У. Екологізація готельного бізнесу: особливості сучасних тенденцій. *Український економічний часопис*. 2024. № 7. С. 57–64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8273/2024-7-9>.

17. Парфіненко Т. Синергія цілей сталого розвитку у готельній галузі як показник стійкості бізнесу. *Development Service Industry Management*. 2025. № 1. С. 176–183. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2025-9\(24\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2025-9(24)).

18. Каленська В. П., Любченко В. В. Зелений готельний бізнес: екологічна відповідальність. *Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі*. 2023. № 9. С. 30–37. DOI: <https://doi.org/10.32782/tourismhospsee-9-4>.

19. Six Senses. Sustainability and Impacts : вебсайт. URL: <https://www.sixsenses.com/en/sustainability/impacts/> (дата звернення: 20.02.2026).

20. The Royal Portfolio. Sustainability : вебсайт. URL: <https://www.theroyalportfolio.com/sustainability/> (дата звернення: 20.02.2026).

21. Hilton. 2024 Travel with Purpose Limited Assurance Verification : вебсайт. URL: <https://travelwithpurpose.hilton.com/wp-content/uploads/sites/4/2025/06/2024-Assurance-Statement.pdf> (дата звернення: 20.02.2026).

22. Archer Hotel Capital. AHC ESG Report 2024 : вебсайт. URL: <https://www.archerhotelcapital.com/wp-content/uploads/2025/06/AHC-ESG-Report-2024-compressed.pdf> (дата звернення: 20.02.2026).